

DE SURTOS A PANDEMIA, O QUÊ APRENDEMOS ATÉ OS DIAS ATUAIS

Respostas da Saúde as Pandemias de Gripe

DOI: 10.5281/zenodo.14991747

Waldemar Alvarenga Lapoente¹

RESUMO

Introdução: Desde os primórdios da humanidade, as diversas civilizações enfrentaram diversas doenças. Dentre as pandemias, podemos citar a peste bubônica, a varíola, a cólera, a gripe espanhola, o HIV, o H1N1 e a Covid-19. Estas duas últimas, mas recentes, tiveram um diferencial no compartilhamento de informações, graças aos avanços das tecnologias e globalização. **Metodologia:** A coleta de dados deste artigo, foi realizada nas plataformas da PubMed da United States National Library of Medicine, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Biblioteca Virtual em Saúde — BVS, ERIC — Centro de Informação de Recursos Educativos, Google Acadêmico e Periódicos CAPES. Os descritores empregados foram: Covid-19, sars-cov-2, gripe espanhola, gripe suína, H1N1, pandemias, surtos na área de Saúde. Como critérios de inclusão, apenas artigos publicados entre 2019 e 2024. **Desenvolvimento:** Foram registrados três grades pandemias de influenza no século XX. O início do século atual, não foi diferente. Surgindo em abril de 2009, no México a Gripe Suína, causada pelo novo vírus influenza A (H1N1) **Conclusão:** Mesmo como todo recurso tecnológico, os governantes investem pouco em saúde pública. Economizando na aquisição de aparelhagem moderna para o serviço público de saúde, terceirização de profissionais. Ainda existem muitos locais no Brasil sem saneamento básico e população vivendo em situações insalubres.

Palavras-chave: COVID-19. Gripe Espanhola. H1N1. Pandemias. Surtos de Saúde.

ABSTRACT

¹ Graduado em Fisioterapia, Pós-graduado em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva Adulto, pelo Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), Mestrando em Science in Healthcare Management, pela MUST University. E-mail: drlapoente@yahoo.com.

Introduction: Since the beginning of humanity, different civilizations have faced different diseases. Among the pandemics, we can mention the bubonic plague, smallpox, cholera, Spanish flu, HIV, H1N1 and Covid-19. These last two, but recent ones, had a difference in information sharing, thanks to advances in technology and globalization. Methodology: Data collection for this article was carried out on the PubMed platforms of the United States National Library of Medicine, Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations, Virtual Health Library — VHL, ERIC — Educational Resources Information Center, Google Scholar and CAPES periodicals. The descriptors used were: Covid-19, sars-cov-2, Spanish flu, swine flu, H1N1, pandemics, outbreaks in the area of Health. As inclusion criteria, only articles published between 2019 and 2024. Development: Three categories were registered influenza pandemics in the 20th century. The beginning of the current century was no different. The Swine Flu emerged in April 2009 in Mexico, caused by the new influenza A (H1N1) virus. Conclusion: Even with all technological resources, governments invest little in public health. Savings on the acquisition of modern equipment for the public health service, outsourcing of professionals. There are still many places in Brazil without basic sanitation and people living in unhealthy situations.

Keywords: COVID-19. Spanish Flu. H1N1. Pandemics. Health Outbreaks.

1 Introdução

Desde os primórdios da humanidade, as diversas civilizações enfrentaram diversas doenças. Com o passar do tempo, houve a necessidade da criação de uma nomenclatura específica para estudar o processo de transmissão dessas enfermidades. Nas linhas seguintes, vamos compreender essas definições de acordo com a Organização Mundial de Saúde — OMS. Quando ocorre o aumento localizado do número de casos de uma doença em um local, chamamos de Surto. No caso de um aumento em diversas regiões, estados ou cidades, o termo correto é Epidemia. Se a transmissão atingir níveis mundiais, será classificada como pandemia (Shigekiyo et al., 2020).

Esta última classificação citada, ocorreu em várias épocas e assolaram o mundo. Dentre elas, podemos citar a peste bubônica, a varíola, a cólera, a gripe espanhola, o HIV, o H1N1 e a Covid-19. Estas duas últimas, mas recentes, tiveram um diferencial no compartilhamento de informações, graças aos avanços das tecnologias e globalização. Ao longo do século XX, observamos melhoria das condições socioeconômicas da população, surgimento de vacinas, criação dos protocolos de biossegurança, acesso ao saneamento básico. Mesmo com todos esses

recursos e conhecimentos, não podemos excluir o medo, desencadeado pelo desconhecimento de uma nova doença. Lamentavelmente causando a propagação de notícias falsas com a mesma velocidade, que informações confiáveis. Podendo influenciar crises de ansiedade, estresse, depressão, suicídios, abuso de álcool e outras drogas (Feitosa et al., 2022) e (Pinheiro & Da Silva, 2021).

O método escolhido para a construção deste artigo foi a Revisão Integrativa da Literatura, por proporcionar a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos previamente realizados. Este método possui relevância na área da saúde, uma vez que se utiliza de pesquisas previamente disponíveis, sintetizando-as, de maneira a produzir evidências científicas que fundamentam a clínica médica.

A fim de nortear o desenvolvimento desta pesquisa, buscou-se responder a seguinte questão: o que aprendemos na área da saúde, após o período das pandemias que vivenciamos? As bases de dados utilizadas, foram a PubMed da United States National Library of Medicine (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (<https://bdtd.ibict.br/vufind/>), Biblioteca Virtual em Saúde — BVS (<https://pesquisa.bvsalud.org>), ERIC — Centro de Informação de Recursos Educativos (<https://eric.ed.gov>), Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br>). Periódicos CAPES (<https://www.periodicos.capes.gov.br>). Os descritores empregados foram: Covid-19, sars-cov-2, gripe espanhola, gripe suína, H1N1, pandemias, surtos na área de Saúde. Como critérios de inclusão, apenas artigos publicados entre 2019 e 2024, disponíveis com texto completo e de acesso gratuito, independentemente do idioma de publicação.

Dessa forma, foram pré-selecionados 51 artigos, os quais foram lidos e analisados na íntegra e selecionados de acordo com os critérios de exclusão. Avaliados em relação ao eixo temático e que possibilitassem responder à questão da pesquisa. 39 artigos foram excluídos por não se tratar de pandemias pré-selecionadas para confecção de avaliação deste artigo pela

presente instituição; 3 artigos foram excluídos por repetição, visto que foram publicados em ambas as plataformas utilizadas. Como resultado a partir dos critérios de inclusão e exclusão, 9 artigos possibilitaram responder à questão da pesquisa.

2 Gripe Espanhola, H1N1, COVID-19, Legados de Nossos Aprendizados

Podemos dizer que a gripe espanhola até pouco tempo atrás era a epidemia mais conhecida, principalmente por ter início no período da Primeira Guerra Mundial nos anos de 1918 e 1919. Também chamada la dansarina, gripe pneumônica, peste pneumônica ou simplesmente pneumônica, a gripe espanhola, desconhece-se sua origem geográfica. Mas o primeiro caso registrado ocorreu nos Estados Unidos em março de 1918, no Texas, e uma semana depois, em Nova Iorque. A alcunha “gripe espanhola”, foi porque os jornais espanhóis eram os que mais divulgavam informações sobre a doença (Ribeiro et al., 2020) e (Santos, 2021).

Foram registrados três grandes pandemias de influenza no século XX. A primeira foi a Gripe Espanhola, considerada a mais relevante pelo número de óbito, aproximadamente 50 milhões mais do que o número de mortos da Guerra. Em seguida, a Gripe Asiática, entre os anos 1957 e 1958, com cerca de dois milhões de mortes, e a terceira a Gripe de Hong Kong, no período de 1968 a 1969, com 3 milhões de mortos. O início do século atual, não foi diferente. Surgindo em abril de 2009, no México a Gripe Suína, causada pelo novo vírus influenza A (H1N1) (Augusto et al., 2020).

Já em dezembro de 2019, um surto de pneumonia de causa desconhecida em Wuhan na China. Originou a COVID-19, uma infecção respiratória provocada pelo Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2). O governo Brasileiro, acabou chamando a atenção pelo negacionismo e divulgação do “tratamento precoce” ou “kit-covid”:

uma combinação de medicamentos sem evidências científicas conclusivas para o uso com essa finalidade, incluindo a hidroxicloroquina ou cloroquina, associada à azitromicina, à ivermectina e à nitazoxanida, além dos suplementos de zinco e das vitaminas C e D (Melo et al., 2021).

Se formos comparar as mudanças em relação à Gripe Espanhola, o H1N1 e a Covid-19. Precisamos entender que o fluxo de pessoas entre países e regiões aumentou significativamente, facilitando a circulação do vírus e favorecendo o contágio. Mesmo com todo recurso tecnológico e experiência com outras pandemias, a taxa de letalidade do Covid-19 foi alta. Por não existir vacinas e nem medicação para combater o vírus. No H1N1 já havia antivirais para influenza A e outros subtipos, entre eles o Tamiflu e Relenza (Teixeira et al., 2020).

As informações não eram bem explicadas, pois até então os sintomas e prognóstico das doenças eram conhecidos aos poucos. Evitando a mobilização do público; tanto a ignorância quanto a descrença foram maiores que as tendências médicas de cada época. O avanço tecnológico, propagou *Fake News*. Justamente pelo fato da população não ter sido preparada para utilizar as ferramentas de busca, para sites confiáveis e com base científica. A polaridade política, também se aproveitou desta ingenuidade para evitar o isolamento social, na tentativa de evitar uma crise econômica (Trindade & Fortes, 2021).

3 Considerações Finais

Infelizmente alguns populares não possuem conhecimento do passado ou esqueceram as pandemias, deixando-se levar por informações divulgadas por pessoas sem formação científica da área de saúde. Estas informações erradas, divulgadas de forma desorganizada acabam por alcançar um maior número de propagadores destas informações. Nesta última pandemia, tivemos as *Fake News*, negacionismo e campanha contrária de vacinação.

Mesmo como todo recurso tecnológico, os governantes investem pouco em saúde pública. Economizando na aquisição de aparelhagem moderna para o serviço público de saúde,

terceirização de profissionais. Ainda existem muitos locais no Brasil sem saneamento básico e população vivendo em situações insalubres.

4 Referências Bibliográficas

Augusto, P. d. S., Ennes, L. D., Monteiro, L. V., & Montenegro, H. R. d. A. (2020). As Repercussões Históricas da Pandemia da Gripe Influenza A (H1N1) no Brasil. *História da enfermagem Revista eletrônica*, 11(Especial), 28 - 38.

Feitosa, V. G., Santos, B. A., Ferrari, J. O., & Orfão, N. H. (2022). Desafios enfrentados pelos profissionais de saúde que adoeceram por tuberculose em época de epidemia. *Journal of Management & Primary Health Care*, 14(009), 1 - 17. Uberlândia, MG, Brasil.

Melo, J. R. R., Duarte, E. C., De Moraes, M. V., Fleck, K., & Arraís, P. S. D. (2021). Automedicação e uso indiscriminado de medicamentos durante a pandemia da COVID-19. *Caderno de Saúde Pública*, 37(4), 1 - 5.

Pereira, M. D., De Oliveira, L. C., Costa, C. F. T., Bezerra, C. M. d. O., Pereira, M. D., Dos Santos, C. K. A., & Dantas, E. H. M. (2020). A pandemia de COVID-19, o isolamento social, consequências na saúde mental e estratégias de enfrentamento: uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, 9(7), 1 - 35.

Pinheiro, R. A., & Da Silva, G. N. (2021, January/July). As pandemias de ontem e hoje: os discursos no podcast Mamilos. *Revista Brasileira de História da Mídia*, 10(1), 198-213. São Paulo, SP, Brasil.

Ribeiro, A. C. R. d. C., Marques, M. C. d. C., & Mota, A. (2020). A gripe espanhola pela lente da história local: arquivos, memória e mitos de origem em Botucatu, SP, Brasil, 1918. *Interface Comunicação, Saúde, Educação*, 24(e190652), 1 - 16. <https://doi.org/10.1590/Interface.190652>

Santos, A. V. (2021). Escolas como postos de socorros: instituições escolares na epidemia de gripe espanhola no Rio de Janeiro (1918). *Revista Brasileira de História*, 41(87), 1 - 23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/1806-93472021v42n87-14>

Shigekiyo, A. M. C., Machado, M. V. F., & Pratte, V. L. (2020). *Sustentabilidade* [Pontifícia Universidade Católica de São Paulo]. Passei Direto. Retrieved August 10, 2024, from <https://www.passeidireto.com/arquivo/110481107/d-1-energia>

Teixeira, C. M. d. E., Madruga, G. d. A. M., De Medeiros, G. B. S., Filho, J. G. T. d. M. L., & Duarte, S. S. d. M. (2020). Análise comparativa das pandemias COVID-19 e H1N1. *Brazilian Journal of health Review*, 3(2), 3591 - 3595.

Trindade, E. L., & Fortes, I. G. (2021). Gripe Espanhola e SARS-CoV-2: cem anos de diferença que nos igualam. *Revista Eletrônica Acervo Científico*, 28(e7758.), 1 - 8. <https://doi.org/10.25248/REAC.e7758.2021>